

Binnengekomen boeken

De Nederlandse Successiewetgeving (3e druk)
Civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen
over de verkrijgingen krachtens erfrecht of
schenking
Prof. Mr. H. Schuttevåer en
Prof. Dr. J. W. Zwemmer
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 95,-

Geld verdienen door beleggen (Serie Modern
Vermogens Beheer Nr. 1)
Simon A. Cohen
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 24,50

Vorraad- en vermogensaftrek (Serie Fiscale
Monografieën Nr. 38)
Drs. F. H. Lugt en Dr. W. A. Vermeend
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 49,50

Belastingen (15e druk)
Mr. A. J. van Soest
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 87,50

Elementair Belastingrecht voor economen en
bedrijfsjuristen (7e druk)
Dr. L. G. M. Stevens
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 59,50

Beheersingssystemen voor management-af-
hankelijke kosten, beschreven en beoordeeld
Drs. J. C. Beijlevelt en Dr. F. W. Vlotman
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 25,-

Eigen bedrijf?
Adviezen voor de startende ondernemer
Prof. Mr. Drs. J. Th. Degenkamp e.a.
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink B.V. te
Zwolle
Prijs f 29,50

Oordeelsvorming rond de externe
berichtgeving
Proefschrift D. W. Feenstra
Uitgeverij Wolters-Noordhoff B.V. te Gronin-
gen
Prijs f 48,-

Belastingadviseur en onderwijs. Opleidingen
op orde
Pre-adviezen nr. 4 van de Ned. Orde van
Belastingadviseurs
Pre-adviseurs Prof. Dr. J. H. Christiaanse en
Mr. J. J. J. H. Daniels
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 39,-

Winst uit aanmerkelijk belang
Proefschrift T. Blokland
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 79,50

Voorraadwaardering en de fiscale jaarwinst
Serie Kluwer Bedrijfswijzers 3
Drs. J. L. den Hartog
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,50

Economische wetenschappen: eenheid in
verscheidenheid?
Prof. Dr. W. Albeda/Prof. Dr. J. L. Bouma/
Prof. Dr. H. Daems/Prof. Dr. J. J. Klant/Prof.
Dr. J. Muysken/Prof. Dr. H. Schreuder
Uitgeverij Van Gorcum & Comp B.V. te Assen
Prijs f 45,-

Bedrijfseconomie (2e druk)
Economisch handelen in bedrijfskundig per-
spectief
Drs. J. T. H. M. Blox/Prof. Drs. C. van der
Enden/Prof. Dr. H. W. C. van der Hart
Uitgeverij B.V. Elsevier te Amsterdam
Prijs f 59,50

Inleiding tot de inkomstenbelasting, ver-
mogensbelasting, vennootschapsbelasting (3e
druk)
FED's Fiscale Studieserie nr. 19
Dr. M. A. Snijder
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs f 39,25

Leerboek Accountantscontrole 1 Algemene
Grondslagen
Eindredactie: Prof. Dr. A. B. Frielink/
Prof. H. J. de Heer
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te
Leiden
Prijs f 55,-

Bedrijfsfinanciering
Leidraad bij het selecteren van financierings-
vormen
G. P. van Dobben de Bruyn
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 25,-

Overheidssubsidie en accountant
NIVRA-geschrift nr. 36 - september 1985
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs ± f 35,-

Fiscale aspecten van NV's en BV's (4e druk)
Prof. Dr. J. C. K. W. Bartel/Prof. Dr. J. H.
Christiaan
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 55,-

Leids fiscaal jaarboek 1985. Mobach bundel
Onder redactie van Mr. L. W. Sillevius/Mr. N.
H. de Vries
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 29,50

De terugtrekkende ondernemer en de fiscus
Kluwer Bedrijfswijzers nr. 4
Drs. F. H. Lugt
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 24,50

Fiscale reserveringen en voorzieningen voor
ondernemers
Kluwer Bedrijfswijzers nr. 5
Drs. W. Rodenhuis
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 34,50

Marketing in relatie tot de accountant
NIVRA-geschrift nr. 37 - september 1985
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 22,50

Computers en onze informatiemaatschappij
Michael A. Arbib
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 60,-

Werken met Lotus 1.2.3™
Geoffrey T. LeBlond/Douglas Ford Cobb
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 68,-

Database, een inleiding
C. J. Date
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 39,90

Multiplan, een hulpmiddel bij de
bedrijfsvoering
Douglas Ford Cobb/Gena Berg Cobb/Thomas
B. Henderson
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 48,-

Inleiding systeemanalyse en systeemontwerp
W. S. Davis
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 58,-